

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI:10.5281/zenodo.14088182

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças
e Tecnologias de Gestão (PPGCFTG)

RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO

Desenvolvimento de um Modelo Estratégico de Gestão
de Riscos de Fornecedores na Área de Compras de uma
Instituição Financeira: Estudo de Caso

Douglas Klimak - Orientando
Prof. Dr. Ronaldo Gomes Dutra-de-Lima – Orientador
Prof. Dr. José Carlos Tiomatsu Oyadomari
Prof. Dr. Gustavo Menoncin de Carvalho Pereira

Como referenciar:

Klimak, D.; Dutra-de-Lima, R. G.; Oyadomari, J. C. T.; Pereira, G. M. C.. (2024). Desenvolvimento de um Modelo Estratégico de Gestão de Riscos de Fornecedores na Área de Compras de uma Instituição Financeira: Estudo de Caso. Relatório Técnico Conclusivo. PPGCFTG - Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão – Universidade Presbiteriana Mackenzie. Zenodo. DOI:10.5281/zenodo.14088182

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Controladoria.

Projeto de pesquisa: Desenvolvimento de um modelo estratégico de gestão de riscos de fornecedores na área de compras de uma instituição financeira.

Produto Técnico-Tecnológico: Modelo estratégico de gestão de riscos de fornecedores para aplicação em instituições financeiras, visando aprimorar a identificação, avaliação e mitigação de riscos na cadeia de suprimentos.

Demanda Espontânea: A pesquisa foi motivada pela necessidade interna de aprimorar a gestão de fornecedores, uma demanda identificada a partir dos desafios operacionais enfrentados pela área de compras do Banco Horizonte.

Organização: Banco Horizonte (nome fictício usado para a instituição financeira que serviu como estudo de caso).

Descrição do PPT: Este produto técnico fornece um modelo detalhado, segmentado em três etapas (qualificação, pré-cotação e monitoramento), para avaliar e mitigar riscos de fornecedores na área de compras de instituições financeiras, contribuindo para maior resiliência e segurança na cadeia de suprimentos.

Divulgação da Produção: A produção pode ser divulgada internamente dentro da instituição financeira e em conferências acadêmicas ou empresariais focadas em gestão de riscos e cadeia de suprimentos.

Aderência: Alta. O modelo é altamente relevante e específico para a gestão de riscos de fornecedores em instituições financeiras, alinhando-se com práticas de governança e resiliência organizacional.

Impacto Potencial: Alto. A aplicação do modelo pode aprimorar significativamente a resiliência operacional e a capacidade da instituição de gerenciar riscos, resultando em menos interrupções e maior segurança nos processos de compras.

Impacto Realizado: Médio. Embora o impacto seja significativo para a instituição estudada, a implementação completa e a expansão para outras organizações podem amplificar os resultados.

Inovação: Média. A pesquisa adapta teorias conhecidas (como a Teoria da Dependência de Recursos) e práticas de gestão de fornecedores, aplicando-as ao contexto específico de instituições financeiras.

Complexidade: Média. A aplicação do modelo requer análise detalhada de fornecedores e etapas de avaliação que demandam recursos específicos, porém pode ser implementada de forma gradual.

Aplicabilidade: Alta. O modelo é aplicável em diversos contextos financeiros, especialmente em instituições que dependem de uma rede complexa de fornecedores.

Abrangência Potencial: Alta. O modelo pode ser adaptado para outras instituições financeiras e até para empresas de setores com alta dependência de fornecedores críticos.

Abrangência Realizada: Média. A aplicação inicial foi limitada ao Banco Horizonte, mas pode ser expandida para um público maior.

Replicabilidade: Escalável. O modelo pode ser adaptado e replicado em diferentes organizações, permitindo customizações conforme a natureza e o contexto dos fornecedores.

Desenvolvimento de um Modelo Estratégico de Gestão de Riscos de Fornecedores na Área de Compras de uma Instituição Financeira: Estudo de Caso

Como referenciar:

Klimak, D.; Dultra-de-Lima, R. G.; Oyadomari, J. C. T.; Pereira, G. M. C.. (2024). Desenvolvimento de um Modelo Estratégico de Gestão de Riscos de Fornecedores na Área de Compras de uma Instituição Financeira: Estudo de Caso. Relatório Técnico Conclusivo. PPGCFTG - Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão – Universidade Presbiteriana Mackenzie. Zenodo. DOI:10.5281/zenodo.14088182

RESUMO

Este trabalho apresenta um modelo de gestão de riscos de fornecedores para a área de compras do banco Horizonte, visando aprimorar a mitigação de riscos e fortalecer a resiliência organizacional. A metodologia aplicada foi qualitativa, com análise das práticas de compras atuais, entrevistas com profissionais do setor e aplicação da Teoria da Dependência de Recursos (TDR). Os resultados mostram fragilidades na seleção e monitoramento de fornecedores, evidenciando a necessidade de um modelo robusto de gestão de riscos. O modelo proposto, estruturado em três etapas (qualificação, pré-cotação e monitoramento), otimiza a cadeia de suprimentos e reduz vulnerabilidades. Este trabalho contribui para a literatura ao explorar a gestão de riscos no setor bancário, fornecendo uma referência para outras instituições financeiras.

Palavras-chave: Gestão de Riscos de Fornecedores, Área de Compras, Teoria da Dependência de Recursos, Instituição Financeira.

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI:10.5281/zenodo.14088182

Strategic Development of a Supplier Risk Management Model for the Procurement Function in a Financial Institution: A Case Study

Como referenciar:

Klimak, D.; Dultra-de-Lima, R. G.; Oyadomari, J. C. T.; Pereira, G. M. C.. (2024). Desenvolvimento de um Modelo Estratégico de Gestão de Riscos de Fornecedores na Área de Compras de uma Instituição Financeira: Estudo de Caso. Relatório Técnico Conclusivo. PPGCFTG - Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão – Universidade Presbiteriana Mackenzie. Zenodo. DOI:10.5281/zenodo.14088182

ABSTRACT

This paper presents a supplier risk management model for the purchasing department of Banco Horizonte, aimed at improving risk mitigation and strengthening organizational resilience. A qualitative methodology was employed, including analysis of current procurement practices, interviews with sector professionals, and application of Resource Dependence Theory (RDT). Results reveal weaknesses in supplier selection and monitoring, highlighting the need for a robust risk management model. The proposed model, structured in three stages (qualification, pre-quotation, and monitoring), optimizes the supply chain and reduces vulnerabilities. This work contributes to the literature by exploring risk management in the banking sector, providing a reference for other financial institutions.

Keywords: *Supplier Risk Management, Purchasing Department, Resource Dependence Theory, Financial Institution.*

Introdução

A gestão eficaz de riscos de fornecedores é fundamental para organizações, especialmente no ambiente competitivo das instituições financeiras. Estudos mostram que práticas estratégicas, como a seleção e integração de fornecedores, impactam positivamente o desempenho financeiro e operacional (Priya et al., 2019; Wiengarten et al., 2016). Uma abordagem proativa e abrangente para a gestão de riscos de fornecedores pode reduzir interrupções e melhorar a eficiência da cadeia de suprimentos (Fan & Stevenson, 2018).

Na indústria bancária, mudanças tecnológicas e regulatórias exigem adaptação estratégica, destacando a importância da gestão de fornecedores na eficiência operacional (Handfield et al., 2018). Essas transformações têm levado as instituições bancárias a repensar suas estratégias e operações em toda a cadeia de valor. Nesse contexto, Handfield, Monczka, Giunipero, & Patterson (2018), Christopher (2016) ressaltam a importância da gestão eficaz de fornecedores na cadeia de suprimentos, enfatizando sua relação direta com a eficiência operacional e o desempenho organizacional.

Estudos de Ellram (1995) ressaltam que a gestão eficaz de fornecedores vai além do preço de compra, considerando os custos totais ao longo do ciclo de vida do produto ou serviço, incluindo os custos associados a potenciais falhas de fornecedores, como retrabalho, atrasos na entrega e perda de receita. Essa abordagem holística é essencial para a área de compras em instituições financeiras, como argumentado por Monczka, Trent e Callahan (1992), que destacam o papel estratégico da área na busca pelo melhor valor para a organização. Diante desses insights, torna-se evidente a necessidade de uma abordagem estratégica e abrangente para a gestão de riscos de fornecedores em instituições bancárias.

Kraljic (1983) destaca que uma gestão estratégica de compras pode reduzir custos e agregar valor à organização, enquanto Monczka et al. (2015) enfatizam o impacto direto da gestão de compras na eficiência operacional e na criação de valor. É essencial uma compreensão clara dos riscos associados à contratação de fornecedores (Kraljic, 1983), especialmente, diante de fatores críticos de risco no abastecimento, como destacado por Wagner e Bode (2008).

A Teoria da Dependência de Recursos, de Pfeffer e Salancik (1978), fornece uma estrutura valiosa para compreender a interdependência com fornecedores e a necessidade de uma abordagem estratégica. Essa teoria descreve a empresa como um sistema aberto, cuja sobrevivência é influenciada pelas contingências do ambiente externo, buscando explicar como os recursos externos moldam o comportamento organizacional (Hillman et al., 2009). Segundo a TDR, as empresas dependem dos recursos fornecidos por outras para sustentar seu crescimento e garantir sua competitividade (Pfeffer & Salancik, 1978). Isso implica que as empresas não podem ser completamente autossuficientes em relação aos recursos estrategicamente críticos e precisam de recursos externos para manter sua posição competitiva.

Dyer e Singh (1998) destacam que essas relações fornecem mecanismos que promovem a confiança, reduzem o risco e aumentam a inovação e a lucratividade. Essas alianças entre empresas parceiras oferecem oportunidades de aprendizado, aquisição, compartilhamento e inovação ao longo do tempo (Paulraj et al., 2008).

Este relato técnico conclusivo (RTC) explora a gestão de riscos no contexto do banco Horizonte e propõe um modelo para a área de compras que visa fortalecer a sustentabilidade e competitividade da instituição. A estrutura do estudo abrange a importância e evolução da gestão de fornecedores, a metodologia empregada, a análise dos dados e as conclusões com contribuições e sugestões para futuras pesquisas, ampliando o conhecimento na gestão de riscos para instituições financeiras.

Referencial Teórico

O referencial teórico do trabalho fundamenta-se no papel estratégico da área de compras para a gestão de fornecedores, abordando como essa função contribui para a competitividade e a sustentabilidade organizacional. A gestão de fornecedores é estruturada em cinco temas principais: estratégia e relacionamento com fornecedores, desenvolvimento de fornecedores, seleção de fornecedores, gestão de desempenho de fornecedores e gestão de riscos de fornecedores. A Teoria da Dependência de Recursos (TDR) é o arcabouço teórico central, elucidando a interdependência entre as

organizações e seus fornecedores, essencial para o crescimento e competitividade organizacional.

Estratégia e Gestão de Relacionamento com Fornecedores

A relação com os fornecedores transcende a mera transação comercial. Envolve a construção de parcerias estratégicas que buscam benefícios mútuos, alinhando as metas da instituição financeira com as dos fornecedores. Como destacado por Monczka et al. (1992), é essencial garantir que a área de Compras entregue o melhor valor para a organização, além de apenas buscar o menor preço nas negociações.

Desenvolvimento de Fornecedores

Investir no desenvolvimento dos fornecedores é essencial para assegurar a qualidade e a capacidade de entrega de produtos e serviços ao longo do tempo. Isso pode incluir treinamentos, assistência técnica e suporte para aprimorar as competências dos fornecedores. Conforme sugerido por Leenders e Fearon (1997), uma avaliação abrangente dos fornecedores, considerando diversos aspectos além dos produtos ou serviços fornecidos, é essencial para uma gestão eficaz dos riscos.

Seleção de Fornecedores

A seleção criteriosa de fornecedores é o primeiro passo para a mitigação de riscos. É necessário avaliar aspectos como reputação, histórico de qualidade, capacidade financeira e conformidade com regulamentações. Como ressaltado por Kraljic (1983), compreender o perfil de risco de cada fornecedor é fundamental para a gestão eficaz da cadeia de suprimentos.

Gestão de Performance de Fornecedores

Monitorar o desempenho dos fornecedores é fundamental para garantir que eles cumpram com os padrões de qualidade, prazos e custos estabelecidos. Isso envolve avaliações periódicas e métricas claras de desempenho. Como mencionado por Monczka, Handfield, Giunipero, & Patterson (2015), uma abordagem colaborativa na gestão de riscos de fornecedores, envolvendo não apenas a equipe de compras, mas

também outras partes interessadas internas e externas, é essencial.

Gestão de Risco de Fornecedor

Por fim, o foco principal deste trabalho é a gestão de risco de fornecedor, que envolve a identificação, análise e mitigação dos riscos associados aos fornecedores, abrangendo riscos financeiros, operacionais, legais e de reputação. É um elemento crucial para garantir a continuidade das operações e a preservação da reputação da instituição financeira. Conforme destacado por Wagner e Bode (2008), a gestão de risco de fornecimento ganhou destaque devido a uma série de crises e catástrofes que variam de riscos naturais a atos terroristas, greves e pandemias, causando interrupções nas cadeias de suprimentos.

Integrando esses temas à TDR, o trabalho propõe um modelo de gestão que visa melhorar a continuidade e o sucesso das operações em instituições financeiras. A TDR destaca como a dependência de recursos externos, como fornecedores, influencia as estratégias e o desempenho organizacional, exigindo uma abordagem proativa e integrada para garantir competitividade e sustentabilidade no ambiente bancário.

Metodologia

A metodologia deste estudo consiste em um estudo de caso com abordagem qualitativa para explorar como a área de compras do banco Horizonte pode identificar, monitorar e gerenciar riscos associados a fornecedores. A escolha pelo estudo de caso se justifica pelo enfoque em uma instituição específica e pela profundidade na análise de suas práticas de gestão de riscos, enquanto a abordagem qualitativa permite a interação direta entre pesquisador e participantes, essencial para uma compreensão rica e detalhada do fenômeno.

Na coleta de dados, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com profissionais das áreas de compras, controle e áreas requisitantes de compras. As entrevistas seguiram um roteiro estruturado de perguntas, abrangendo temas como gestão de risco, seleção e contratação de fornecedores. Ao todo, 11 entrevistas foram conduzidas, com duração média de uma hora, sendo registradas, transcritas e analisadas com o auxílio do software NVivo para garantir precisão e facilitar a

codificação dos dados.

A pesquisa seguiu um protocolo de estudo de caso baseado na estrutura proposta por Yin (2018), organizado em quatro seções principais: visão geral, procedimentos de coleta de dados, protocolo de questões e esboço provisório do relatório. Esse protocolo visou assegurar consistência na coleta de dados e alinhamento com os objetivos de pesquisa.

A amostragem foi composta por profissionais das áreas mais relevantes para a gestão de fornecedores: quatro áreas requisitantes de compras, selecionadas pela importância financeira de suas aquisições, além de representantes da própria área de compras e das áreas de controle. O perfil dos participantes variou em experiência e cargo, incluindo gerentes, compradores seniores e especialistas.

Para a análise dos dados, utilizou-se a técnica de codificação de conteúdo para identificar padrões e temas recorrentes. As entrevistas foram codificadas e categorizadas em temas centrais relacionados à gestão de riscos de fornecedores. Esse processo envolveu a transcrição dos dados, a atribuição de códigos, a categorização de padrões e a validação dos resultados com feedback dos participantes, garantindo a robustez e confiabilidade dos achados.

Resultados

Os resultados da pesquisa revelam um panorama detalhado sobre a gestão de fornecedores no banco Horizonte, destacando as práticas, desafios e áreas de melhoria nas etapas de gestão de riscos de fornecedores, seleção e contratação.

Gestão de Riscos de Fornecedores

A análise das entrevistas mostra que a identificação de riscos foi considerada crucial, representando 26% da ênfase dos participantes, apontando a importância de reconhecer riscos dos fornecedores para mitigar problemas futuros. A avaliação de impacto também foi destacada (15%), evidenciando a necessidade de entender a gravidade dos riscos para priorizar recursos. Outras categorias importantes foram o monitoramento contínuo e a avaliação dos fornecedores em relação aos riscos. No entanto, fragilidades foram apontadas, como a ausência de um processo estruturado

para integração entre as áreas e um sistema centralizado para monitorar os riscos de fornecedores.

Seleção de Fornecedores

Na seleção de fornecedores, o estabelecimento de critérios de seleção e a avaliação de riscos e contingências foram as práticas mais enfatizadas. Os entrevistados indicaram que a escolha de fornecedores muitas vezes se baseia em custo, com menos atenção à qualidade e ao valor agregado, o que pode limitar a seleção de fornecedores mais adequados. A análise de qualidade e conformidade e a avaliação da capacidade técnica e financeira dos fornecedores também foram mencionadas, apontando a importância de critérios rigorosos para garantir a confiabilidade dos fornecedores, apesar de os recursos para essa avaliação serem considerados limitados.

A categoria que recebeu a maior atenção foi o "Estabelecimento de Critérios de Seleção" com 20% da ênfase. Segundo Monczka et al. (2015), o desenvolvimento de critérios claros e abrangentes é essencial para assegurar que a organização selecione fornecedores que não apenas atendam às necessidades imediatas, mas que também possam sustentar uma parceria a longo prazo.

A avaliação de riscos e contingências também recebeu uma atenção substancial, com 13% da ênfase. Durante as entrevistas, os profissionais destacaram a importância de uma abordagem preventiva para evitar problemas financeiros, operacionais e de reputação. Segundo Christopher (2016), a capacidade de identificar e gerenciar riscos na cadeia de suprimentos é essencial para a resiliência organizacional e a continuidade dos negócios.

Contratação de Fornecedores

Na contratação, a gestão de relacionamento com fornecedores foi a atividade mais mencionada, com 14% das menções, ressaltando a necessidade de fortalecer a colaboração e resolver problemas com agilidade. O monitoramento e avaliação de desempenho dos fornecedores foi identificado como essencial para assegurar a qualidade contínua, mas a prática é descentralizada e não utiliza critérios unificados. A gestão de riscos e contingências também foi destacada, revelando uma abordagem

reativa ao risco, em vez de preventiva. Segundo Christopher (2016) a gestão de relacionamento com fornecedores desempenha um papel fundamental no sucesso das empresas na cadeia de suprimentos globalizada. Ao priorizar o estabelecimento de parcerias estratégicas e colaborativas, as empresas podem melhorar sua capacidade de resposta às demandas do mercado, aumentar a flexibilidade operacional e fortalecer sua posição competitiva.

Esses achados ressaltam a necessidade de uma maior integração entre as áreas de compras, controle e requisitantes, além de processos mais estruturados para avaliar e monitorar os fornecedores, fortalecendo a capacidade do banco Horizonte de gerir riscos de forma proativa e de construir uma cadeia de suprimentos resiliente e eficaz.

Proposição do modelo de gestão de riscos de fornecedores

O modelo proposto para a gestão de riscos de fornecedores no banco Horizonte visa integrar melhor as áreas demandante, compras e controle, promover uma abordagem proativa e fortalecer a capacitação contínua dos colaboradores. A proposta inclui métodos para avaliar riscos de novos fornecedores e daqueles já operando na instituição, considerando a importância de critérios claros para garantir a continuidade dos negócios e a mitigação de riscos.

Estrutura e Etapas do Modelo de Gestão de Riscos

O modelo sugere três principais fases para o controle e mitigação de riscos de fornecedores:

1. **Qualificação do Fornecedor:** Avaliação preliminar com foco em critérios como capacidade técnica e financeira, e histórico de desempenho, com o objetivo de garantir que apenas fornecedores aptos avancem no processo.
2. **Pré-Cotação:** Fase que inclui uma triagem detalhada de fornecedores usando leilões RFQ e a análise de riscos específicos (como crédito e integridade), com critérios de aprovação adaptados ao nível de risco e ao impacto estratégico do fornecedor.
3. **Monitoramento Contínuo:** Acompanhamento periódico, contínuo ou sob demanda dos fornecedores, baseado em uma matriz de risco que

classifica fornecedores em níveis de risco e frequência de reavaliação.

Ferramentas de Avaliação e Risco

O modelo emprega várias ferramentas para apoiar a gestão de fornecedores, incluindo:

- **Matriz Estratégica de Compras:** Classifica fornecedores conforme a matriz de Kraljic, segmentando-os em categorias como estratégicos e não críticos para orientar as ações de gestão;
- **Matriz de Risco Inerente:** Avalia as categorias de compra quanto ao impacto potencial e classifica os fornecedores em níveis de risco (baixo, médio, alto), possibilitando decisões mais informadas;
- **Formulários de Avaliação e Dados Externos:** Questionários e verificações externas complementam as análises, permitindo uma avaliação rigorosa da confiabilidade e dos riscos associados aos fornecedores.

Implementação e Governança do Monitoramento

A governança do processo de monitoramento inclui políticas e responsabilidades claras para manter a conformidade e mitigar riscos de forma contínua. Este monitoramento pode ser:

- **Por prazo:** Reavaliações programadas em intervalos que variam conforme o nível de risco (de 6 a 30 meses).
- **Contínuo:** Atualização automática de dados, como certidões de regularidade.
- **Sob demanda:** Ativado em resposta a novos riscos ou mudanças no relacionamento com o fornecedor.

O modelo visa garantir que o banco Horizonte possa gerenciar sua cadeia de suprimentos de forma eficiente, reduzindo a exposição a riscos e promovendo uma operação mais resiliente e alinhada aos objetivos estratégicos.

Avaliação do Produto Técnico-Tecnológico (PTT)

O quadro 1 estabelece o somatório de 76,7 pontos referente aos critérios de impacto, aplicabilidade, inovação e complexidade. Assim, o produto técnico-tecnológico referente à Dissertação de Mestrado: “Desenvolvimento de um Modelo Estratégico de Gestão de Riscos de Fornecedores na Área de Compras de uma Instituição Financeira: Estudo de Caso”, de Douglas Klimak, aprovada em 08/08/2024, corresponde ao estrato TA2, conforme instruções da CAPES (CAPES -Ministério da Educação (MEC), 2021).

Quadro 1.

Estrato do PTT

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Médio impacto	10	6,0	Alto impacto	15,0	6				12,0	20,0
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Alta	15	6,0	Média	10,0	2	Escalável	15	6,0	14,0	23,3
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Médio teor de inovação	10	10,0							10,0	16,7
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Média complexidade	10	10,0							10,0	16,7
							Estrato	TA2	Pontuação		76,7

Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos/tecnológicos (PTT) elaborados pelo corpo docente e discente do PPGCFTG, o NDE criou uma comissão composta de docentes permanentes, com o objetivo de analisar e recomendar melhorias quanto ao impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade.

Embasados no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT quanto aos aspectos indicados acima

**Centro de
Ciências Sociais e Aplicadas**

(Aderência Alta, Impacto Realizado Médio, Inovação Média, Complexidade Média e Aplicabilidade Alta), os examinadores Prof. Dr. Adilson Carlos Yoshikuni, Prof. Dr. Octávio Ribeiro de Mendonça Neto e Prof. Dr. Edimilson Costa Lucas analisaram sua adequação e apresentaram sugestões de melhoria. Após a implementação dos ajustes sugeridos, os autores e os examinadores concordam que o PTT se enquadra na classificação "TA2".

Referências bibliográficas

Bardin, L. (2016). *Análise de conteúdo*. Edições 70.

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (2004). *Enterprise risk management—Integrated framework*. COSO.

Christopher, M. (2016). *Logistics & supply chain management*. Pearson Education.

Dickson, G. W. (1966). An analysis of vendor selection systems and decisions. *Journal of Purchasing*, 2(1), 5–17.

Ellram, L. M. (1995). Total cost of ownership: An analysis approach for purchasing. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, 25(8), 4-23

Hillman, A. J., Withers, M. C., & Collins, B. J. (2009). Resource dependence theory: a review. *Journal of Management*, 35(6) 1404– 1427.

Hillson, D. (2003). *Effective opportunity management for projects: Exploiting positive risk*. CRC Press.

International Organization for Standardization (ISO). (2018). *ISO 31000:2018 – Risk management – Guidelines*. ISO.

Kraljic, P. (1983). Purchasing must become supply management. *Harvard Business Review*, 61(5), 109–117.

Kaplan, R. S., & Mikes, A. (2012). Managing risks: A new framework. *Harvard Business Review*, 90(6), 48–60.

Leenders, M. R., & Fearon, H. E. (1997). *Purchasing and Supply Management* (11th ed.). McGraw-Hill/Irwin

Monczka, R. M., Handfield, R. B., Giunipero, L. C., & Patterson, J. L. (2015). *Purchasing and supply chain management* (6th ed.). Cengage Learning.

Monczka, R. M., Trent, R. J., & Callahan, T. J. (1992). Supply base strategies to maximize supplier performance. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, 22(4), 42-54.

Paulraj, A., Lado, A.A. and Chen, I.J. (2008), “Inter-organizational communication as a relational competence: antecedents and performance outcomes in collaborative buyer-supplier relationships”, *Journal of Operations Management*, Vol. 26 No. 1, pp. 45-64.

Pfeffer, J., & Salancik, G. R. (1978). *The external control of organizations: A resource dependence perspective*. Harper & Row.

Wagner, S. M., & Bode, C. (2006). An empirical investigation into supply chain vulnerability. *Journal of Purchasing and Supply Management*, 12(6), 301-312.

Yin, M. (2015). Discussion on the Supplier Selection and Evaluation. China Medical Devices.

Douglas Klimak

Possui graduação em Administração - FAE Centro Universitário (2009), MBA em Gestão de Projetos - UFPR (2012), Pós Graduação em Lean Six Sigma - PUCPR (2015) e MBA Executivo Internacional - FIA (2019) com imersão internacional em Palo Alto - Califórnia, com extensão na University of California, Berkeley e Stanford University e visitas em importantes empresas no Vale do Silício. Além disso, fez intercâmbio em Toronto - Canada (2011) e San Diego - EUA (2013). Possui experiência com atuação em Consultoria e na Indústria Bancária. Trabalhou na Consultoria NTT Data como consultor de processos, no HSBC como Gerente de Projetos e Transformação e no Bradesco como Head de Operações e Transformação de Procurement. Ao longo da carreira liderou transformações em Business Intelligence, CRM, Canais Digitais, Information Technology, Procurement e Retail Banking. Ele pode ser contatado em: dklimak@hotmail.com

Ronaldo Gomes Dutra-de-Lima

Doutor em Administração de Empresas pela EAESP-FGV (2015), com período sanduíche na Indiana University (2014) - Indianápolis (EUA), Mestre em Economia (Finanças - 2008) e MBA em Finanças (2005) ambos pelo Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, especialização em Administração Industrial pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini - USP (1996), especialização em Administração de Recursos Humanos e Organização & Métodos (1991 a 1993) e graduação em Administração de Empresas (1990) pela Universidade São Judas Tadeu. Autor de diversos artigos publicados em congressos e periódicos nacionais e internacionais. Professor e pesquisador do programa de mestrado e doutorado em controladoria e finanças empresariais da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor do departamento de engenharia de produção do Centro Universitário FEI, Ex-Professor convidado do MBA da Fundação Getúlio Vargas. Ex-Professor convidado de pós-graduação do Centro Universitário João Pessoa (UNIPÊ). Ex-professor Adjunto da Universidade São Judas Tadeu. Coordenador do Núcleo de Pesquisas em Controladoria e Finanças Empresariais da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Representante de Educação Continuada dos Cursos de Pós-graduação Lato Sensu em Controladoria. Coautor do livro Contabilidade Gerencial: ferramentas para melhoria de desempenho empresarial. Ele pode ser contatado em: ronaldo.lima@mackenzie.br

José Carlos Tiomatsu Oyadomari

Doutor (2008) e Mestre em Ciências Contábeis pela FEA/USP (2000) e Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (1988). Atua no ensino de nível superior desde 1995 e atualmente é Professor do Programa de Pós-Graduação (Stricto Sensu) em Controladoria e Finanças Empresariais da Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde está desde 2006. Professor do Insper nos cursos de graduação em Administração (desde 2006) e nos programas in-company e educação executiva (desde 1999). Desenvolve pesquisas em Contabilidade Gerencial com foco em Indicadores de Desempenho e Práticas de

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Controle Gerencial. Possui projetos de pesquisa aprovados pelo CNPQ e pelo Mackpesquisa com temas relacionados à pesquisa intervencionista, conhecimento pelos práticos e uso do sistema de controle gerencial e desempenho, além de ser revisor de periódicos como RCF, BBR, TAC, RCO e RUC). Tem publicações em periódicos nacionais e internacionais e também nos principais congressos da área de contabilidade. Possui e mantém experiência empresarial em Contabilidade desde 1986, com atuação em projetos de consultoria em empresas como Ernst & Young, Confab, Alumni, Angeloni, Valoriza Agronegócio, na área de indicadores de desempenho. Atuou como Editor Associado da Revista ASAA Journal e da Revista Contabilidade, Gestão e Governança. Ele pode ser contatado em: josecarlos.oyadomari@mackenzie.br

Gustavo Menoncin de Carvalho Pereira

Pós-doutorado em Relações Internacionais (ESPM/SP), Doutor em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, na Linha de Pesquisa Gestão de Operações e Competitividade e e mestrado em Administração pela Universidade de São Paulo (2003). Graduado em Engenharia de Produção pelo Centro Universitário da FEI (1991). Especialização em Controladoria e Finanças (MBA/FUNDACE) e Gestão Empresarial (Fundação Dom Cabral). Foi Professor da Universidade Federal do ABC, no Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas e dos cursos de graduação de Engenharia de Produção e Engenharia Mecânica da Universidade Anhembi Morumbi (UAM). Lecionou em Pós-Graduação (MBA) nos programas In Company da FGV EAESP. e nos cursos de Pós-Graduação da ESPM/SP. Liderou Grupo de Pesquisa (Lattes/CNPq) Gestão do Relacionamento em Cadeias de Suprimentos (UFABC) e o Observatório de Educação em Compras e Suprimentos da UFABC (OECS). Coordenou o Observatório de Compras e Suprimentos (OCS) na FGV EAESP. Tem experiência em atividades que envolvem a gestão da cadeia de suprimentos (supply chain management), com forte ênfase em suprimentos, com 30 anos de atuação profissional em como executivo em empresas nacionais e multinacionais. Coordenou o projeto de Pesquisa e Desenvolvimento "Gestão Inteligente da Cadeia de Fornecedores" - Cemig 4.0. Atualmente coordena o Núcleo de Pesquisas do CIEC - Centro Internacional de Estudos em Compras (FEA USP) e é professor do curso de Pós-Graduação em Compras e Suprimentos em Saúde do Instituto Albert Einstein de Ensino e Pesquisa. Coordena o núcleo de competência do IPSERA (RICC) no Brasil. Ele pode ser contatado em: gustavo.pereira@gvmail.br